

o'zlashtirishga va bilimlarni amalda qo'llashga yordam beradi. Masalan, Duolingo chet tillarini o'rganishda o'yin elementlaridan foydalanadi.

Interaktiv materiallar virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalarni ham o'z ichiga olishi mumkin, bu esa talabalarga xavfsiz va nazorat qilinadigan muhitda tajriba o'tkazish va masalalarni hal qilish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, texnik va ilmiy fanlarda, amaliyot muhim rol o'ynaydigan sohalarda foydalidir.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim. Shaxsiylashtirilgan ta'lim ma'lumotlar va algoritmlardan foydalanib, ta'lim jarayonini har bir talabaning individual ehtiyojlariga moslashtiradi. Bunga kurslar bo'yicha tavsiyalar, moslashuvchan testlar va individual o'quv rejalar kiradi. Masalan, Knewton va DreamBox kabi platformalar sun'iy intellektdan foydalanib, shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'llarini yaratadi.

Ta'lim sohasining raqamli transformatsiyasi talabalarga ma'lumotlarni taqdim etish, ularni ma'lumotlar bilan tanishtirish, bilimlarni uzatish va ularning tushunchalarini shakllantirishga qaratilgan o'quv ishlarining diqqat va jarayonlarini o'z ichiga oladi. Ma'lumotlar va bilimlar bilan ishlash sohasidagi kompetentsiyalarni o'zlashtirishdan insonning o'ziga xos qobiliyatlari, ya'ni ekspertiza va o'tkazish qobiliyatlari sohasidagi harakatlarni rivojlantirishga o'tadi. Ushbu kompetensiyalar odamlarni yangi iqtisodiyotda yashashga va ishlashga tayyorlash muammosini hal qilish uchun haqiqiy imkoniyat yaratadi.

Raqamli dunyoda talabalar va o'qituvchilar uchun yuz minglab o'quv materiallari mavjud bo'lib, ular o'quvchilarning xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda materiallarni tanlashga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Анарбаева Ф. У. Таълим жараёнини рақамлаштиришнинг асосий хусусиятлари //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 517-521.
2. Гладилина И.П., Ермакова И.Г. Цифровая трансформация образования: зарубежный и отечественный опыт // Современное педагогическое образование. 2021. №3.
3. Махмудов А.Х., Анарбаева Ф.У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021. – Т. 476.

RAQAMLI TA'LIM MUHITDA MAKTABGACHA VA KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIMIY MASHG'ULOTLAR VA ULARDAN FOYDALANISH

Karimov Komiljon Abduraximovich

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti “Inklyuziv ta'lim-tarbiya metodikasi
ilmiy-tadqiqot” bo'limi boshlig'i, pedagogika fanlari doktori (DSc) dotsent*

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhitda maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilari bilan ta'limiy mashg'ulotlar tashkil etish va uning vositasida elementar bilimlarini shakllantirish, shuningdek, boshlang'ich sinflardagi darsdan tashqari mashg'ulotlarning samarali jihatlariga ham to'xtalib o'tiladi.

Tayanch so'z va iboralar: bog'cha, maktab, tarbiyalanuvchi, tarbiyachi va o'qituvchi hamkorligi, bilim, ko'nikma, tabiat, jamiyat, his-tuyg'u, axlok, ta'limiy, tarbiyaviy, to'garak, ekskursiya, metod, tamoyil, tasviriy san'at, fotosurat.

In this article the questions of forming of elementary knowledge are lighted up for the pupils

of preschool establishments and efficiency of extracurricular employments is underline in initial classes.

Keywords: *kindergarten, school, pupil collaboration of educator and teacher, knowledge, ability, nature society, sense, moral, form, educated, group, excursion, method, principle, fine art, photo.*

В данной статье освещены вопросы формирования элементарных знаний у воспитанников дошкольных учреждений и подчеркнута эффективность внеклассных занятий в начальных классах.

Ключевые слова: *детский сад, школа, воспитанник сотрудничество воспитателя и учителя, знания, умения, природа общество, чувство, морал, образованный, воспитанный, кружок, экскурсия, метод, принцип, изобразительное искусство, фотография.*

Ma'lumki, bugungi kunda davlatimiz yosh avlodni komil inson qilib shakllantirish masalasiga katta e'tibor bermokda. Jumladan, davlatimizning barkarorligi, gullab-yashnashi, tinchligi ta'min etilishi va mustahkamlanishi mukarrardir. O'zbekistonning kelajagi hisoblanmish barkamol avlodni shakllantirish, mustahkamlash, onalik va bolalikni ijtimoiy muhofaza qilish, milliy qadriyatlarimizni tiklash, ma'naviyati boy avlod-ajdodlarimizning an'alariga mehr-muhabbatni shakllantirish borasida respublikamizda olib borilayotgan siyosatning mazmun va mohiyati ham shundan iborat.

Raqamli ta'lim muhitida maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilari bilan ishlash murakkab jarayon, unga asosiy sabab, tarbiyachining bola ichki dunyosidagi o'zgarishlarni yaxshi bilmasligi va tushunmasligidan, bir so'z bilan aytganda, tarbiyachining bola rivojlanish tarakqiyoti darajasi talabiga moslashmaganligida ham deb ta'kidlash mumkin. Shuning uchun, raqamli ta'lim muhitida maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisi kichik yoshdagi bolalarda bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda quyidagilarni xisobga olmoq'ni lozim. Ya'ni:

- Tarbiyalanuvchining hayoti va faoliyatidagi jismoniy va ma'naviy o'sishning o'zgarishi;
- bola tevarak atrofidagi o'zgarishlarni o'zi idrok qilishi, uning emotsional-psixik holatiga o'zining baho berishini;
- bolaning kattalardek mustakilligi, kobiliyati, hayotga tayyorgarligi, tabiat va jamiyat hodisalariga munosabati kay darajada ekanligi; ularning emotsional ta'sirlanuvchanligi, psixik vazmin emasligini e'tiborga olish maqsadga muvofiq sanaladi.

Raqamli ta'lim muhitida maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilari bilan o'tkaziladigan ta'limiy mashg'ulotlarda tabiat va jamiyat konunlarini ular tomonidan idrok etishning murakkabligi, buning asosida chukur hissiy va axloqiy kechinmalar bilan bog'lik, bu esa, bevosita bola shaxsi ongiga, xulk-atvoriga ta'sir etuvchi tabiat va jamiyat go'zalligi yotganligi bilan izohlanadi. Tabiat va u bilan bog'liq ma'lumotlarni uning yoshiga xos va mos tarzda etkizish bolaning bilish faoliyatining mantiki ayniqsa, darsdan tashqari tarbiyaviy ishlar jarayonida tarbiyaning barcha boskichlarida asosiy o'rinni idrok etish va o'zlashtirish egallaydi. Shuning uchun ham tabiat, jamiyat konunlarini o'rganish jarayonida, o'quvchilar nazariy bilimlarni egallab oladi va tabiat hodisalarini, unga nisbatan insoniyatning munosabatini baholash malakasini egallaydi.

Mazkur jarayon uzluksiz ravishda umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflari o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berish daomida yanada mustahkamlanadi. Ma'lumki, tabiat, atrof-muhit, o'simlik va hayvonot olami o'quvchi shaxsining his-tuyg'ularini tarbiyalashda muhim vosita sanaladi. O'qituvchi o'quv darsliklaridagi ilmiy ma'lumotlarni berish bilan birga o'quvchining darsdan tashqari mashg'ulotlarda bilim va kunikmalarini rivojlantirishga jiddiy e'tibor berishi talab etiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchisiga hayotiy muammolarni echish yo'llarini, tabiat-jamiyat hodisalari mohiyatidan izlab topishni o'rgatishga alohida ahamiyat berishlari zarur. Bunda darsdan tashqari mashg'ulotlarning ahamiyati kattadir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan darsdan tashkari ishlashning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi vazifalarining masarasi ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchi kalbiga majburiy kirib bormaslik, ma'naviy dunyosiga so'roksiz ta'sir ko'rsatmaslikka bog'liq.

Maktabdagi ichki tartib nafakat o‘quvchining o‘qishiga, balki ularning ongi, madaniyati, xulq-atvoriga xam ta’sir etadi. Maktab jamoasining o‘zaro bir-birlariga murojaatlari, kiyinish madaniyati, o‘zaro yordami, ishonchi, madaniy muomalasi, yurish-turishi, maktabning sinf xonalari, estetik jixozlanishi, maktab xovlisining ko‘kalamzorlashtiril-ganligi, tozaligi, maktab madaniy xayoti bilan bog‘lik konun-qoidalar o‘quvchi ongining shakllanishiga ta’sir etadi. O‘z navbatida burchni xis kilish, batartiblik, intizomlilik, mexnatsevarlik kabi sifatlarni shakllanishiga olib keladi.

Boshlangich sinf o‘kuvchisi darsdan tashkari vaktida manzarali va mevali daraxtlar (chinor, tol, terak, olma, behi, yong‘ok, o‘rik, anor kabilar); kushlar (chumchuk, bulbul, bedana, kaldirgoch, laylak kabilar), uy parrandalari (tovuk, g‘oz, o‘rdak, kurka kabilar), baliklar (losos, kit, akula, sazan, osetra kabilar), hasharotlar (pashsha, chivin, ari, asalari, kapalak, chumoli kabilar); butali daraxtlar (atirgul, na‘matak), qishlok, xo‘jaligi ekinlari (makkajo‘xori, bug‘doy, arpa, paxta kabilar); poliz o‘simliklari (sabzi, piyoz, pomidor, bodring, kartoshka, karam, tarvuz, kovun kabilar)ni; gullar (lola, atirgul, rayxon, namozshomgul, bo‘takuz kabilar) ni etishtirish jarayonini oilada, maktab er maydonida ko‘rish, shu jarayonda ishtirok etish zamirida mexnatga muxabbat asosida tarbiyalanib boradi. Atrof-muxitni obodonlashtirish, ko‘kalamzorlashtirish ishlarida faol mexr-shafkat va muxabbat xissi shakllanadi. Uy hyvonlari (sigir, ko‘y, echki, ot, tuya, it, kabilar); suvda va kuruklikda yashovchi xayvonlar (balik, kurbaka, ilon, toshbaka kabilar), kushlar katnashadi. Shu zamirida, ularda go‘zallikka intilish, tabiatga nisbatan mexr-muxabbat xissini paydo kiladi.

Ma‘lumki, hamma fasllar uchun zarur bo‘lgan - bu suv. Inson salomatligi, atrof-muxit, turar joylarning toza-ozodaligida suv muxim axamiyatga ega. Ifloslangan suv inson salomatligi uchun xavfli kasalliklar tarkatuvchi manba xisoblanadi, sanoatdagi texnologik jarayonga salbiy ta’sir etadi. U inson organizmi uchun zarur mineral modda hisoblanadi. Chunki, inson vaznining 70 foizi suvdan iborat. Shuning uchun, suv xayot manbai xisoblanadi. Bundan tashkari shaxar va kishloqlarning, xonadonlarning ozodaligini saklashda, obodonchilikda, dam olish xordik chikarish maydonlarida poklovchi vazifasini xam bajaradi. Undan dexkonchilik, energetika va xalk xo‘jaligini rivojlantirishda transport vositasi sifatida, ommaviy sport ishlarida xam foydalaniladi.

Darsdan tashkari mashg‘ulotlarning o‘zaro alokasi o‘quvchilarda muxim axlokiy kadriyatlarini shakllantirishga xizmat keladi. O‘quvchi dars jarayonida darslikda, metodik ko‘llanmalarda berilgan ma‘lumotlarni nazariy jixatdan o‘rganadi, uni muhokama etish jarayonida ishtirok etadi. Darsdan tashkari sayoxat, to‘garak ishlari jarayonida esa o‘quvchi o‘zi bir karorga kelishga to‘g‘ri keladi. Dars jarayonida olgan nazariy bilimlarni mustaqqil xatti-xarakatlar orkali amaliyotga tatbik etishga muyassar bo‘ladi.

Masalan. 2-3 sinfda olib boriladigan darsdan tashkari mashg‘ulot. 1-hafta. Sayrning mavzusi: Maktabimiz atrofidagi tabiat. Bunda o‘quvchilar tartib bilan maktab xovlisita olib chikiladi; maktab xovlisidagi gulzor, daraxt, okar suv, ekin ekilgan maydon bilan tanishtiriladi; hovli sathidagi ob‘ektlarga e‘tibor beriladi; o‘simliklar nima maksadda ekilganligi xaqida suxbat uyushtiriladi; shu ko‘rilgan narsalarning xammasi tabiat ekanligi tushuntiriladi. 2-xafta. Sayrning mavzusi: Ob-xavoning kishki xolati bilan tanishish. Sayrning maksad va mazmunini anik, belgilash. Bunda: maktab xovlisiga o‘quvchilar olib chikiladi; havoda bulutlar kuzdagiga nisbatan ancha ko‘paygan; sovuk izg‘irinli shamol esmoqda; bulut kuzdagiga nisbatan ancha past, kalin, kushlar kam; musicha, chumchuklar uchib yurganiga e‘tibor beriladi.

Yukoridagi mashg‘ulotlar bolalar uchun yana xam kizikarli bo‘lishi maksadida kuyidagi ob-xavo darakhilari mavzusida kiska suxbat o‘tkaziladi. Kuyida Siz baxor va yoz fasli bilan bog‘lik xalk donishmandiligi namunalaridan o‘kiysiz: havo bulutli kunlari kanotli chumoli paydo bo‘lsa yomg‘ir yog‘adi; boyo‘g‘li bezovtalanib dam-badam kichqira boshlasa, tez orada xavo o‘zgarib bulutlar paydo bo‘ladi; turnalar barvakt uchib kelsa, ko‘klam erta boshlanadi; kechga tomon botayotgan kuyoshning kizg‘ish nurlari ustida kora bulut paydo bo‘lsa ertasi kuni xavo ochik bo‘ladi; qaldirg‘ochlar er bag‘irlab uchsa xavo yaxshi bo‘ladi.

3-hafta. Sayrning mavzusi: Tabiatga ekskursiya. O‘quvchilarni bog‘ yoki parkka ekskursiyaga olib chikish. Ekskursiyada olgan taassurotlarini o‘zlariga xikoya kildirish nutk o‘stirishda muhim

axamiyatta ega. O‘kituvchi ekskursiya orkali ularni tabiatni jamoat bo‘lib kuzatishga, narsa va xodisalar hakida tasavvur hosil kilishga va kezi kelganda ularni eslashga, tabiatni sevishta va undagi narsalarni extiyot kilishga o‘rgatadi. Ularda tabiat xodisalar xakidagi dunyokarashni tarbiyalash, xodisalarni kuzatishga o‘rgatish, tabiat kalendarini yuritish kabilar boshlangich sinf o‘quvchilari-ning lug‘at boyligini oshirish maksadida ular maktab yakinidagi joylarga xo‘jalik bog‘iga ekskursiyaga olib chikiladi. Ekskursiyaga borishdan oldin o‘kituvchi o‘quvchilarga ekskursiyaning maksadini va o‘tkazilish tartibini tushuntiradi va uning xakikiy dars ekanligini fakatgina sinfda yoki partada emas, balki tabiat kuchog‘ida bog‘da o‘tkazilishini aloxida ta‘kidlab o‘tadi. O‘qituvchi boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga tabiatning fasliy o‘zgarishlari bilan tanishishi to‘g‘risida batafsil hikoya kilib beradi.

Darsdan tashkari tarbiyaviy ishlar jarayonida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini milliy kadriyatlar asosida tarbiyalashning o‘ziga xos xususiyatlarini nazarga olingan takdirida o‘tkazilgan tarbiyaviy tadbirlar samarali natijalar berishi mumkin. Bu xususiyatlar: tarbiyaviy tadbirlarning mazmuni o‘quvchi dars jarayonida olgan nazariy bilimlarni mustahkamlashga, to‘ldirishga xizmat kilishi; har bir tarbiyaviy tadbir shaklining o‘quvchilarning yosh va shaxsiy xususiyatlariga, kizikishlariga, ma‘naviy talab va extiyojlariga mos bo‘lishi; uyushtiriladigan tarbiyaviy tadbirning o‘quvchi kundalik hayotning tarkibiy kismiga aylanib kolishiga erishish; tarbiyaviy ishlarining noan‘anaviy shakl, metod va vositalaridan unumli foydalanishga aloxida e‘tibor berish; tarbiyaviy tadbirning ixtiyoriylik, tashabbuskorlik tamoyillari asosida tashkil etilishi; tarbiyaviy ish mazmunining o‘quvchi, oila va jamoatchilik ta‘sirida egallagan malaka va ko‘nikmasiga mos bo‘lishi, bir-birini to‘ldirishi, mustaxkamlashi.

Jumladan, tajriba sinflarida (2-sinf) "Kuzda bog‘ ko‘rinishi" rasmi bo‘yicha tashkil etilgan mashg‘ulotda turli metodlar vositasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilim darajasini oshirish mumkin. Mashg‘ulotda o‘qituvchi dastlab o‘quvchilarning rasm asosida fasllar va ularning xususiyatlari bo‘yicha bilim darajalari, tasavvurini bilish maksadida - Bu rasmda nimalar tasvirlangan? Qaysi fasl? Kuzda nimalar pishadi? kabi savollar bilan murojaat kiladi. Bolalar tabiat fasllarini ko‘z oldiga keltirgach, berilgan savollarga - Bog‘ning ko‘rinishi tasvirlangan. Kuz fasli. Kuzda mevalar pishadi kabi javoblarni aytadi. Bu savol-javoblar orkali o‘quvchilar gapda so‘zlarning kandy bog‘langanini amaliy ravishda ko‘rsatib beradi. Mashg‘ulot jarayonida o‘quvchining o‘kish tezligi, savodxonligi, hatti- harakati, axlok-odobidagi kamchiliklar aniklanadi, individual ishlashni talab etadigan o‘quvchilar aniklanadi. Bularni oldini olishda, o‘quvchining kayfiyati kuzatib boriladi, mexnat, o‘yin faoliyati tahlil etiladi, ularni rivojlantirishga e‘tibor beriladi. Darsdan tashkari tarbiyaviy tadbirlar jarayonida rasimga karab hikoya kilish, bayon yozdirish, og‘zaki va yozma savol-javoblardan foydalanish o‘quvchilarning fikrlashi, dunyokarashi, kobiliyati o‘shishiga ko‘maklashadi.

Mashg‘ulotlar jarayonida fakat ta‘lim-tarbiyadagi bir xil metodlardan foydalanish bilan chegaralanib kolmasdan, tarbiya berishning o‘yinlar shaklidan xam foydalanish samarali hisoblanadi. Chunki, o‘yin o‘quvchilarning ijodiy xamda mustakil faoliyatidir. Shuni nazarda tutib, ta‘lim-tarbiya jarayonida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ko‘nikmalarni shakllantirishda turli o‘yinlardan foydalaniladi. Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ayrim axloqiy xarakter va xususiyatlarni shakllantirishda mehnat yoki o‘qishdan ko‘ra o‘yin muxim rol o‘ynaydi. O‘yin ularda yaxshilik va yomonlik xakidagi tushunchalarni, axlokiy fazilatlarni shakllantirishga xizmat kiladi. O‘yin chaqonlik, ziyraklik va anik hamda tez harakat kilish, shuningdek, mustakillik, tadbirkorlik, o‘rtoklik va boshka axloqiy-ma‘naviy kadriyatlarni shakllantiradi. O‘yin ularni kattalar olamiga olib kirishga, ularga xayotni, vokealikni to‘g‘ri anglashga yordam beradi.

Masalan, 3-sinf o‘quvchilari bilan o‘tkaziladigan "Mexnat va o‘yin" ertaligi o‘quvchilarning o‘yin faoliyati mexnat bilan bog‘likligiga, o‘yin orkali ularni mexnatga kiziktirish va mexnatsevarlikka o‘rgatishning muxim omili ekaniga ishonch hosil kilish mumkin. Ertalikdan ko‘zlangan maksad asosan o‘quvchilarga mexnatni kadrlash, o‘yinda, mexnatda xam g‘ayrat-shijoat

ko‘rsatish, chaqqon xarakat kilish zarurligini tushuntirish, mexnat sharoitining yaxshilanishi, mexnat unumdorligi inson salomatligi uchun muxim omil ekanligini tushuntirish, xarakatchan o‘quvchi o‘yinda g‘olib chikkanidek uddaburron, saranjom-sarishta, rejali ishlaydigan odamning mexnati unumdor bo‘lishini anglatishdan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mexnatga muhabbat hissini uyg‘otish va ularni mexnat qilishga o‘rgatishdan iborat bo‘ladi. O‘quvchilar ushbu mexnat bayramlarini mexnat darslarida o‘tilgan mavzular, o‘ynalgan o‘yinlar yuzasidan uddaburron, chakkonlar mavzuidagi yangi raqam tayyorlash bilan kutib oladi.

Mashg‘ulot koidasi va uni o‘tkazish tartibi e‘lon kilingach, o‘quvchilarga QOG‘OZ bilan ishlash bo‘yicha geometrik figuralar tayyorlash, plastilin bilan ishlash bo‘yicha choklar tikish va tugmacha qadash kabi topshirikdar beriladi. Ular topshiriklarni bajarayotgan paytlarida sinfning qolgan o‘quvchilari tomonidan navbatma-navbat she‘rlar o‘qiladi, ko‘shikdar aytiladi, kizlar raksga tushishadi, turli o‘simliklar maskalarini kiygan o‘quvchilarning chikishlari namoyish etiladi. “Baxor valsi” kuyi, "Yosh xunarmandlar ko‘shig‘i" kabilar tinglanadi. Bulardan tashkari o‘quvchilar bilan mexnat, ishchilarning faoliyati xakida savol-javob o‘tkaziladi. "Topar bo‘lsang topa kol" o‘yini o‘ynaladi. Bu mexnat mashg‘uloti jarayonida o‘quvchilarning chaqqon xarakat kilishlari, berilgan vazifani kay darajada sifatli bajarganliklariga e‘tibor beriladi. Ular esa o‘z kobiliyatleri, tirishqokligi, mexnatga munosabati, bilim darajasini amaliy faoliyatleri orkali namoyon etishga muvaffak bo‘ladi.

Darsdan tashkari ishlarni olib borayotganda bu ishlarning xususiyatiga karab, kuyidagi mezonlarga tayanish lozim: birinchidan, darsdan tashkari ishlarga o‘quvchilar o‘z kizikishlari asosida ixtiyoriy ravishda katnashadi, dars jarayonidagi majburiylikka karama-karshi o‘larok, bu erda ixtiyoriylik tamoyiliga amal kilinadi; ikkinchidan, olib boriladigan mashg‘ulotlar tugarakda muntazam ravishda, darsdan tashkari ishlarning ommaviy turlarida esa vaqti-vaqti bilan o‘tkaziladi; uchinchidan, darsdan tashkari tadbir va mashg‘ulotlar ishtirokchilari o‘zlarining yosh xususiyatleri xamda jismoniy va pedagogik-psixologik imkoniyatleriiga mos ravishda ma‘lumot oladi; to‘rtinchidan, o‘quvchilarning darsdan tashkari olgan bilimlari yangi axborotlardan iborat bo‘ladi; beshinchidan, berilgan yangi axborotlar, bilim va ko‘nikmalar Davlat ta‘lim standartleriiga mos bo‘lishi kerak; oltinchidan, darsdan tashkari ishlarning kamrovi kiziktirish va yo‘naltirish evaziga muntazam ravishda kengayib borishi, ommaviylik kasb etishi lozim; ettinchidan, o‘quvchiga darsdan tashqari berilayotgan ma‘lumotlar imkon kadar ko‘rgazmali bo‘lishi kerak.

Ushbu tamoyillarga amal kilish darsdan tashqari tadbirlarning xuddi darslar singari kiziqarli bo‘lishi, o‘quvchilarga ko‘shimcha ma‘naviy ozuka berishi, ulardagi ijodkorlik va tashabbuskorlikni rivojlantiri-shini ta‘minlaydi. Darsdan tashqari ishlar jarayonida nutk o‘stirish uchun turli narsa, vokea va xodisalarning atamalarini eslab kolish va kayta yodga solish maksadida tayanch signal vazifasini o‘tovchi ko‘rgazmali vositalar, jumladan tasviriy san‘at asarlari, fotosuratlardan ham unumli foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi"//Barkamol avlod-O‘zbekistan tarakqiyotining poydevori, - T.: 1997. - 64 b.
2. Abduraxmonov M. Vneklassnaya rabota kak faktor formirovaniya tvorcheskix sposobnostey uchashixsya. -T., 1990.
3. Abdullaeva K. Nutk o‘stirish. - T.: O‘kituvchi, 1980. -120 b.
4. Abdukodirov N. Ekskursiya nutk malakalarini o‘stirish vositalari-dan biri. -T, 1973. - B. 66-68.